

Was heißt: konstruktive Kritik?

Eine konstruktive Kritik

Stefan J. Jelonnek

Zentrum für konstruktive Erziehungswissenschaft e. V.

Olshausenstraße 75, D-24118 Kiel

stefanjelonnek@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-9976-1755>

Einleitung

Dieser Essay plädiert für einen konstruktiven Umgang mit Kritik, er plädiert also für eine *konstruktive Kritik*. Unsere gegenwärtige Situation scheint mir zu sein, dass die Rede von und über konstruktive Kritik zur gängigen Praxis geworden ist, wo immer es darum geht, jemandem Feedback zu geben. Anstatt seinen Gesprächspartner¹ »in Grund und Boden« zu reden oder ihn »in der Luft zu zerreißen«, sollten Rückmeldungen »produktiv« ausfallen. Sie sollten ferner nicht »entmutigen«, sondern vielmehr dazu »motivieren«, seine Arbeit zu verbessern. Mit nur wenigen Klicks stößt man auf diverse Karriereratgeber, pädagogische Tipps oder bunt gestaltete Erklärvideos zum Thema, sodass die Rede von »konstruktiver Kritik« offenkundig als fester Bestandteil der (deutschen) Bildungssprache zuzuordnen ist.² Nun, das muss niemandem zum Vorwurf gemacht werden. Für die Zwecke des Alltags wird man mit jenen schlaglichtartigen Formulierungen gut beraten sein. Werden allerdings wissenschaftliche Maßstäbe an unser Reden herangetragen, so ist überhaupt noch einmal zu fragen: Was heißt »konstruktive Kritik«?

Kritik

Die historische Entwicklung des Sprachgebrauchs zeigt nicht nur im Alltag, sondern bereits im Philosophischen Seminar, dass das Wort »Kritik« negativ gefärbt ist. »Bitte nicht so viel kritisieren!« hört man gelegentlich, wenn sich im Gespräch um Unterscheidungen bemüht wird. Dass es dabei nicht um die Person geht, die als Person »angegriffen« wird, scheint häufig vergessen zu werden, ist aber auch nicht Thema dieses Beitrages. Dessen ungeachtet spricht jedenfalls der Sprachgebrauch dafür, dass »etwas kritisieren« häufig gleichbedeutend mit »etwas negativ beurteilen« verstanden wird, wobei »negativ« dann soviel meint wie »schlechtredend«. Gerade für den Philosophen ist es kurios, dass sein Kerngeschäft – die Kritik – vielerorts als derart unliebsam erachtet wird. Damit

¹ Ich werde fortfolgend auf eine generische Genusmarkierung zurückgreifen und spreche damit alle Gegenstände an, denen der Prädikator »Mensch« zugesprochen wird.

² Zur Unterscheidung von Umgangssprache, Bildungssprache und Wissenschaftssprache vgl. Kamlah, Wilhelm: Umgangssprache, Bildungssprache, Wissenschaftssprache, in: Das Neue Erlangen (1974), Heft 33 (2), S. 2388–2391.

liegt aber eine *petitio principii* vor,³ denn kurios ist doch eigentlich das: Es wird aufgrund der Wortgestalt ein Begriff unterstellt, über den für eine gemeinsame Verständigung noch gar nicht verfügt wird.

Was also soll das Wort »Kritik« zu verstehen geben?

Der Gräzismus »Kritik« geht etymologisch sowohl auf »kritiké« (κριτική), das mit dem uns vertrauten Substantiv »Beurteilung«, als auch auf »krínein« (κρίνειν), das mit »unterscheiden« übersetzt werden kann, zurück. Unterscheidungen werden getroffen in und allein kraft einer elementaren Prädikation der Form »x ε P« (Lies: x ist (ein) P). Unterschieden ist also, was unter einen Begriff (Intension) oder in eine Klasse (Extension) fällt. Was *unterschieden* wird, wird sogleich von Anderem *geschieden*: Wer sagt »x ε Demokratie« darf nicht übergehen zu »x ε totalitär«, sondern muss vielmehr sagen »x ε' totalitär« (Lies: x ist nicht totalitär). Unterscheidungen sind also Sprachhandlungen, die mit der Unterscheidung dienenden Wörtern (Prädikatoren) vollzogen werden. Wer Unterscheidungen trifft, tut dies nicht allein *für-sich*, sondern insbesondere *für-einander*, indem auf bereits getroffene Unterscheidungen eines impliziten oder expliziten Regelwerks (Sprachkonventionen) zum Zweck der Verständigung zurückgegriffen wird. Der Elementarsatz stellt dabei die Verbindung von etwas Singulärem (Form der Welt) mit etwas Generellem (Form der Sprache) dar, und der Streit beginnt erfahrungsgemäß dort, wo die Geltung einer solchen Verbindung (Prädikation) in Frage gestellt wird.

Ist aber die Prädikation als Akt der Unterscheidung eine Beurteilung?

Nein, das ist sie nicht, denn Prädikationen haben Aussagen (Behauptungen), Beurteilungen Urteile zur Folge. Beides fällt zwar in die Klasse der konstativen Sprechakte,⁴ ihre pragmatische Differenz jedoch illustriert der folgende Beispieldialog.

Proponent: Die deutsche Bundesregierung hat trotz erheblicher Schwierigkeiten einiges erreicht.

Opponent: Das kann ich nicht beurteilen.

Proponent: Wieso nicht?

Opponent: Weil ich darüber zu wenig weiß.

Während der Proponent eine Behauptung aufstellt, versichert der Opponent die ihm fehlende Kompetenz, diese Behauptung zu bestätigen (»Das stimmt«) oder zurückzuweisen (»Das stimmt nicht«). Erst die Beurteilung stellt eine Behauptung durch entsprechende Redehandlungen nachträglich in eine orientierungsstiftende Funktion, nach der davon ausgegangen werden kann, dass p bzw. dass nicht-p. Natürlich hat es erhebliche Auswirkungen auf weitere (Rede)Handlungen, wenn Aussagen durch Urteile gesichert wurden. Ein epistemisches Urteil darüber, ob die deutsche Bundesregierung Ziele erreicht hat, beeinflusst das Wahlverhalten der Wähler anders, als wenn es keine triftigen Gründe dafür gibt, das zu behaupten. Folgenreicher waren die Maßnahmen, die ergriffen wurden,

³ *petitio principii* ⇔ Das, was zur Diskussion steht, voraussetzen. Vgl. Arnauld, Antoine: Die Logik oder die Kunst des Denkens, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1972, S. 235.

⁴ Vgl. Austin, John L.: Zur Theorie der Sprechakte, übers. v. Eike v. Savigny, Stuttgart: Reclam 2021.

als durch Urteile gesichert werden konnte, dass die Inkubationszeit von COVID-19 durchschnittlich 14 Tage beträgt, was unter anderem eine 14-Tägige Quarantäne, adäquate Testintervalle oder eine effektivere Kontaktnachverfolgungen zur Folge hatte. An dem Beispieldialog wird indes noch ein anderer Aspekt deutlich, und zwar, dass auch Redehandlungen des Beurteilens begründungspflichtig sind.

Handlungen des Beurteilens unterstellen Kriterien (Regeln) *wonach* und Fakten (Wissen) *anhand* derer beurteilt wird.⁵ Im Falle des Beispieldialogs ließe sich als Kriterium anführen, dass der Proponent seine Behauptung verteidigen kann, was unter Rückgriff auf ein verfügbares Wissen über die Resultate der Arbeit der deutschen Bundesregierung erfolgen kann. Kann der Proponent seiner Verteidigungspflicht nachkommen, so könnten beide seine Behauptung mit dem nicht ganz unbelasteten Beurteilungsprädikator »wahr« verifizieren. Beurteilungshandlungen, so könnte man zusammenfassend sagen, beruhen auf Erwartungen, die an das zu Beurteilende (eine sprachliche Form) gestellt werden. Hiernach ist festzuhalten, dass a) Unterscheiden und Beurteilen zwei verschiedene Sprachhandlungen sind, die einmal mit Prädikatoren und einmal mit Beurteilungsprädikatoren vollzogen werden und b) das Unterscheiden dem Beurteilen methodisch vorausgeht.

Für diskursive Geltungsansprüche folgt daraus eine bedingte generelle Aufforderung: Ein vernünftiger Gesprächspartner soll Kritik gemäß der hier rekonstruierten methodischen Ordnung üben – zuerst wird prädiiziert, dann beurteilt.

Der Adressat einer Kritik bleibt jedoch nicht auf eine Passivität zurückgeworfen. Denn allein schon, wenn unterstellt wird, dass der Proponent auch versteht, *wie* der Opponent zu seinem Urteil gekommen ist, erfordert eine gemeinsam verfügbare Wissensgrundlage. Führt der Vollzug einer Beurteilung aber dazu, dass der Adressant seinem Adressaten die Offenlegung seiner Beurteilung schuldig bleibt, kann dieser genau das einfordern, indem er eine Meta-Beurteilung vollzieht.

Proponent: Die deutsche Bundesregierung hat trotz erheblicher Schwierigkeiten einiges erreicht.

Opponent: Das kann ich nicht beurteilen.

Proponent: Wieso nicht?

Opponent: Das geht Dich nichts an!

Proponent: Das ist inakzeptabel!

Auch hier bleibt das Urteil auf eine Begründung mit Verweis auf bestimmte geltend gemachte Kriterien angewiesen. Spätestens dieser Aspekt der dialogischen Rollen⁶ von Ich und Du veranlasst zu fragen, ob das Zusammenspiel von Prädikation und Begründung jeweils auf die Dialogpartner verteilt ist. Es gibt gute Gründe dafür, dass »Kritik« dialogisch konstituiert ist und per definitionem schon nicht einseitig ausgeübt werden kann. Denn selbst wenn Prädikation und Beurteilung von lediglich einer Person geäußert werden – was ja vorkommt – greift dieser Kritiker bei seiner Sprachhandlung auf

⁵ Für eine genauere Übersicht verschiedener Beurteilungsprädikatoren vgl. Gethmann, Carl Friedrich: Konstruktive Ethik. Einführung und Grundlegung, Berlin: Springer 2023, S. 24–25.

⁶ Vgl. Lorenz, Kuno: Dialogischer Konstruktivismus, in: Dialogischer Konstruktivismus, hrsg. v. Kuno Lorenz, Berlin / New York: De Gruyter 2009, S. 5–23.

(Sprach)Handlungen anderer Gesprächsteilnehmer zurück. Mit anderen Worten geht dem Handlungsurheber der Kritik das Du seines Gesprächspartners immer schon voraus. Handlungen des Kritisierens sind also dialogische Handlungen, die wiederum als Gründe gebende Handlungen konsensorientiert sind.

Wird dabei nicht die Selbstkritik vergessen?

Kritik ist sicherlich nur an andere gerichtet, sondern kann genauso gut als Selbstkritik ausgeübt werden. In diesem Fall bin ich selbst als Handlungsurheber Adressat und Adressant der Kritik zugleich. Vor diesem Hintergrund ist in Anlehnung an Gethmann zwischen einer *Berichtsperspektive* der Kritik und einer *Vollzugsperspektive* der Kritik unterschieden werden.⁷ Weil aber jeder Mensch über beide dialogischen Rollen verfügt, kann auch die Selbstkritik dialogisch vollzogen werden, indem in der Selbsterfahrung des Kritisierens die eigene Person zu ihren eigenen Redehandlungen bzw. Beurteilungen eine kritische Stellung bezieht.

Als Beschluss konsensorientierter Rede ist ein Urteil also Ausdruck einer vernünftigen Gemeinsamkeit. Neben einer Wiederherstellung der methodischen Ordnung des Kritisierens bestätigt sich der Eindruck von Monologizität in dieser Sache nicht. Daher ist festzuhalten, dass c) Kritik eine dialogisch aufgebaute Interaktion ist und d) erst geltend gemacht werden kann, wenn neben das Unterscheiden (Prädikation) und das Beurteilen (Verifikation) noch das Begründen (Beweis oder Rechtfertigung) tritt.

Angesichts dieses dialogischen Moments als Komplement zur methodischen Ordnung erweist sich die Handlung des Kritisierens als Verfahren technischer und praktischer Orientierung.⁸ Vor diesem Hintergrund scheint mir das Abstellen der Kritik auf bloßes Feedback ein Fall der *fallacia accidentis* zu sein,⁹ weil Kritik sprachliche Interaktionen nicht bloß ergänzt, sondern eine Bedingung der Möglichkeit für das vernünftige Denken und Handeln ist.

konstruktiv und produktiv

Auf die soeben vorgelegte Rekonstruktion zurückgreifend, ist weiterhin zu unterscheiden zwischen den Apprädiatoren »konstruktiv« und »produktiv«. Umgangssprachlich tritt der Apprädiator »konstruktiv« häufig im Umfeld von »Atmosphäre«, »Gespräch«, »zusammenarbeiten«, »Lösung« oder »vertrauensvoll« auf.¹⁰ Die vielseitige Verwendung nicht nur in politischen oder wirtschaftlichen Zusammenhängen lässt vermuten, dass mit »konstruktiv« grundsätzlich, und kontrastierend zu »destruktiv«, eine zusehensichtliche und »positive« Haltung gegenüber Sachverhalten ausgedrückt wird, in denen

⁷ Vgl. Gethmann, *Konstruktive Ethik*, 2023, S. 161.

⁸ Vgl. zu technisch – praktisch Lorenzen, Paul: *Lehrbuch der konstruktiven Wissenschaftstheorie*, Mannheim / Wien / Zürich: B.I. Wissenschaftsverlag 1987, S. 177–240.

⁹ *Fallacia accidentis* ⇔ Die Beurteilung einer Sache nach ihren Beliebigkeiten. Vgl. Arnauld, *Die Logik oder die Kunst des Denkens*, 1972, S. 246.

¹⁰ Vgl. DWDS-Wortprofil für „konstruktiv“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/?q=konstruktiv>, abgerufen am 25.12.2024.

es um irgendeine Form der sprachlichen Auseinandersetzung mit anderen geht. Der Prädikator ist also umgangssprachlich bereits moralisch gefärbt.

Synonym zu dem lateinischen »cōnstruere« stehen die deutschen Verben »aufschichten«, »anhäufen« oder »erbauen«. Wie das Substantiv »Kritik« kann auch das Adjektiv »konstruktiv« auf eine Handlung zurückgeführt werden, nämlich das Konstruieren. Das Ergebnis von Handlungen des Konstruierens (Konstruktionen) sind Konstrukte. Die Werkzeuge und die Gegenstände, mit denen konstruiert wird, sind unterschiedlich: So konstruiert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, der Architekt das Modell eines Gebäudes, ein bildender Künstler mit Farbe ein Gemälde oder ein Tischler mit Holz ein Möbel. Konstruktionen sind also zweckbestimmt: ein Modell, eine Gemälde, ein Möbel usw. Um einen Zweck zu erreichen sind Konstruktionen auf Mittel angewiesen, z. B. Werkzeuge, Fachkenntnisse oder -wörter. Allein diese marginale Aufzählung verweist auf die Vielfalt von Mitteln, die für Konstruktionen erforderlich sind, die in sprachliche Mittel (Fachwörter) und nichtsprachliche Mittel (Werkzeuge, Abläufe) unterschieden werden können. Es kommt dann darauf an, diese Mittel an geeigneter Stelle einzusetzen, nämlich so, dass sie einen nächsten Arbeitsschritt umzusetzen helfen und ihrerseits vorbereitend sind für einen Weiteren. Konstruktionen sind also ebenfalls auf eine methodische Ordnung angewiesen.

Nun, in der Wissenschaft hat man es nicht allein mit handwerklichen oder künstlerischen Tätigkeiten zu tun, aber auch – man denke an die Kunst- oder technischen Wissenschaften. Aufgrund der Theoriebildung in den Wissenschaften geht es ferner um *symbolische Konstruktionen*. Das Ergebnis (Konstrukt) von Zählhandlungen etwa sind Zahlen, für die dann diverse Zählzeichen oder -operationen abstraktiv eingeführt werden können. Aber auch in der Ethik sind Konstruktionen, nämlich diskursive Handlungen, möglich, deren Ergebnisse dann gerechtfertigte Zwecke bzw. Aufforderungen sind.¹¹ Weil Theorien häufig Theorien über Etwas, und zwar bestimmte in einem Terminus wie »Ungerechtigkeit« oder »vollkommene Zahl« fixierte Gegenstände, sind, ist daher zu fragen, wie dieser Terminus methodisch zu gewinnen ist. Es wäre schließlich unzureichend, das bloße Wort zu verlautbaren. Darin besteht nun aber der Unterschied zum Handwerker, der gerade nicht das Möbel schon haben kann, bevor er es konstruiert hat. Wo Sprache am Werk ist, können wir aber sehr wohl sprachliche Schemata aktualisieren und das Wort »Ungerechtigkeit« verlautbaren oder niederschreiben, selbst dann, wenn uns gar nicht so recht klar ist, wie man dieses Wort (begrifflich) gewinnt. Man fragt sich natürlich, wozu denn dieser Aufwand betrieben werden sollte, wenn es doch denkbar »intuitiver« ist, die Wörter einfachhin zu gebrauchen, weil man das ohnehin schon tut.

Sprachliche Konstruktionen zielen auf Unterscheidungen ab, von denen bereits gesagt wurde, dass sie technische und praktische Orientierung zur Folge haben. Eine Handlung als »gerecht« oder »ungerecht« zu beurteilen, muss keine juristischen Konsequenzen haben, wohl aber soziale. Um das entscheiden zu können, oder anders: den Prädikator begründeterweise zu verwenden, erfordert es eine genauere Klärung der Zwecke, die mit dieser sprachlichen Unterscheidung verfolgt werden. So, wie nicht-sprachliche Handlungen nämlich sprachliche Handlungen vorbereiten, bereiten sprachliche Handlungen ihrerseits nicht-sprachliche Handlungen vor. Ist der Zweck also einen Terminus »Ungerechtigkeit« zur politischen Orientierung einzuführen, muss auf pragmatische (nicht-

¹¹ Vgl. Gethmann, 2023, S. 119–121.

sprachliche Handlungen) und semiotische (sprachliche Handlungen) Mittel zurückgegriffen werden. Es kann daher festgehalten werden, dass e) Konstruktionen Handlungen nach einem bestimmten Zweck-Mittel-Verhältnis (zweckrational) sind und f) diese Handlungen an jeder Stelle einsehbar sind für Dritte und g) sprachliche Konstruktionen auf ein Zusammenspiel pragmatischer und semiotischer Mittel beruhen.

Während »konstruktiv« auf ein *Verfahren* verweist, dessen theoretische Konzeption von einer praktischen Grundlage ausgeht, wird bei »produktiv« ein *Ergebnis* (Produkt) antizipiert. Man spricht ja schon beim Einkauf von »Markenprodukten« oder in der Mengenlehre vom kartesischen Produkt $M \times N$ mit $\{1, 2\}$ der Mengen M mit $1 \in M$ und N mit $1 \in N$. Der Unterschied zwischen jenen beiden Apprädikatoren liegt darin, dass Konstruktionen verfahrensorientiert und Produktionen ergebnisorientiert sind. Allerdings besteht zwischen ihnen eine bemerkenswerte Komplementarität, weil Ergebnisse hinsichtlich ihrer Verfahren begründet werden können und Verfahren zu Ergebnissen führen. In diskursiven Handlungen etwa zählen Übereinstimmungen (Konsens) als Ergebnisse, die vielleicht noch nicht das Endergebnis wohl aber eine gemeinsame Grundlage darstellen, auf die sich in weiteren Begründungsfragen als (für den Moment) gesichert bezogen werden kann.¹² Diese Unterscheidung zwischen Konstruktionsebene und Produktionsebene erlaubt es in Begründungszusammenhängen Kriterien für Verfahren einerseits und Kriterien für Ergebnisse andererseits aufzustellen. Betrachtet man die Produktionsebene als Teilklasse der Verfahrensebene, sodass ein diskursives Verfahren immer auch Ergebnisse erzielt, so ist es möglich h) anhand der Ergebnisse die Qualität (Güte) des Verfahrens zu beurteilen und i) durch Anpassungen auf der Verfahrensebene die Ergebnisse zu kontrollieren.

Schluss

Die Teilergebnisse dieses Beitrages lauten:

- a) Unterscheiden und Beurteilen bilden zwei verschiedene Sprachhandlungen, die einmal mit Prädikatoren und einmal mit Beurteilungsprädikatoren vollzogen werden.
- b) Das Unterscheiden geht dem Beurteilen methodisch voraus.
- c) Kritik ist eine dialogisch aufgebaute Interaktion.
- d) Kritik kann erst geltend gemacht werden, wenn neben das Unterscheiden und Beurteilen das Begründen tritt.
- e) Konstruktionen sind auf ein Zweck-Mittel-Verhältnis ausgerichtete Handlungen.
- f) Konstruktionen sind an jeder Stelle einsehbar für Dritte.
- g) Sprachliche Konstruktionen beruhen auf einem Zusammenspiel von pragmatischen und semiotischen Mitteln.

¹² Vgl. Gethmann, Carl Friedrich: Wissenschaftsforschung? Zur philosophischen Kritik der nach-Kuhn'schen Reflexionswissenschaften, in: Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung, Hrsg. v. Peter Janich, München: C. H. Beck 1981, S. 9–38.

- h) Die Unterscheidung zwischen Konstruktionsebene und Produktionsebene ermöglicht eine qualitative Beurteilung des Verfahrens anhand der durch es konstruierbaren Ergebnisse.
- i) Anpassungen des Verfahrens können zu kontrollierbaren Ergebnissen führen.

Der Apprädikator »konstruktiv« richtet die Handlung des Kritisierens insofern aus, als das in e) genannte Zweck-Mittel-Verhältnis in den Vordergrund gestellt wird. Es ist dann im Bereich der Kritik zu fragen, *wozu* diese oder jene Unterscheidung getroffen wird, um dann anhand einer adäquaten Passung pragmatischer und semiotischer Mittel eine Referenz dessen, *wonach* beurteilt werden soll zu etablieren. Kritik, als Bedingung der Möglichkeit technischer und praktischer Orientierung verstanden (Wissenschaftstheorie), liefert als konstruktive Kritik daher die für ihre Selbstkritik (Wissenschaftskritik) erforderlichen methodischen Anforderungen.

Sind das nicht »motivierende« Aussichten, (auch) zukünftig konstruktiv zu kritisieren?

Literatur

- Arnauld, Antoine: Die Logik oder die Kunst des Denkens, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1972.
- Austin, John L.: Zur Theorie der Sprechakte, übers. v. Eike v. Savigny, Stuttgart: Reclam 2021.
- DWDS-Wortprofil für „konstruktiv“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/?q=konstruktiv>, abgerufen am 25.12.2024.
- Gethmann, Carl Friedrich: Konstruktive Ethik. Einführung und Grundlegung, Berlin: Springer 2023.
- Gethmann, Carl Friedrich: Wissenschaftsforschung? Zur philosophischen Kritik der nach-Kuhnschen Reflexionswissenschaften, in: Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung, hrsg. v. Peter Janich, München: C. H. Beck 1981, S. 9–38.
- Kamlah, Wilhelm: Umgangssprache, Bildungssprache, Wissenschaftssprache, in: Das Neue Erlangen (1974), Heft 33 (2), S. 2388–2391.
- Lorenz, Kuno: Dialogischer Konstruktivismus, in: Dialogischer Konstruktivismus, hrsg. v. Kuno Lorenz, Berlin / New York: De Gruyter 2009, S. 5–23.
- Lorenzen, Paul: Lehrbuch der konstruktiven Wissenschaftstheorie, Mannheim / Wien / Zürich: B.I. Wissenschaftsverlag 1987.